

ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ФОРМА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ УПРАВЛЕНИЯ

СМИРНОВ А.А.,

**канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского
и предпринимательского права**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики», Донецк, Донецкая
Народная Республика**

В статье предпринята попытка путем обобщения научно-практического опыта сделать шаблон, характеризующий свойства процессуальной формы административной деятельности таможенных органов.

Ключевые слова: административная деятельность, таможенный орган, процессуальная форма, законодательство.

PROCEDURAL FORM OF ADMINISTRATIVE ACTIVITIES OF CUSTOMS BODIES AS A MANIFESTATION OF THE INTERNAL SIDE OF GOVERNANCE

SMIRNOV A.A.,

**Cand. jurid. Sciences, Associate Professor of the
Department of Civil and Business Law,**

**SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic», Donetsk, Donetsk
People's Republic**

In the article an attempt is made, by generalizing scientific and practical experience to make a template characterizing the properties of the procedural form of administrative activity of customs authorities.

Keywords: administrative activities, customs authority, procedural form, legislation.

Постановка задачи. Анализ юридической литературы свидетельствует, что большинство ученых-юристов к формам управленческой деятельности относят издание правовых актов управления, составление административных договоров, совершение действий юридического характера, осуществление организационно-распорядительных действий, а также совершение административно-хозяйственных мероприятий.

Данная позиция верна, но лишь частично, если принимать во внимание только внешнее проявление деятельности таможенных органов как составной части общей системы органов исполнительной власти.

В свою очередь, к внутренним проявлениям формы деятельности следует относить процессуальную (процедурно-процессуальная, процедурно-организационная) форму административной деятельности таможенных органов.

Обзор последних исследований и публикаций. Изучению данного вопроса посвящены труды таких теоретиков права, как В.В. Дорохин, В.В. Головкин, А.Ю. Якимов, П.Н. Сафоненков, А.В. Зубач, О.А. Сафоненкова, И.В. Папанова, О.В. Гречкина и др.

Актуальность. Несовершенная процедура принятия и фиксации решений таможенными органами может свести на нет все усилия ее субъектов и иных участников административной деятельности по запланированному результату. Неисполнение требований по оформлению правовых актов или нарушение процессуальных требований осуществления отдельных действий юридического характера может служить основанием для отмены принятых решений и объявления результатов административной деятельности юридически ничтожными.

Целью написания статьи является анализ процессуальной формы как составляющей административной деятельности таможенных органов.

Изложение основного материала исследования. Таможенные органы в своей деятельности осуществляют ряд функций, в том числе и административно-процессуальную, для выполнения

которых они обладают определенными правами. Административно-процессуальная функция таможенных органов включает как административно-правоприменительную, неюрисдикционную деятельность, так и юрисдикционную (привлечение таможенными органами к ответственности лиц, совершивших административные правонарушения; производство по жалобам на решения, действия (бездействие) таможенных органов, нарушающих права граждан и организаций и др.). Административно-процессуальные действия таможенных органов направлены на проверку добросовестности выполнения участниками экспортно-импортных операций таможенного законодательства, выявление фактов отклонений от требований, установленных административно-правовыми нормами, таможенными правилами, выявление причастных к нарушениям лиц, квалификацию деяний, установление мер ответственности за них и принятие мер по предотвращению и минимизации ущерба интересам государства от противоправных деяний.

Кроме того, административную деятельность таможенных органов, как и любое другое явление, следует рассматривать в диалектическом единстве ее содержания и формы.

Если содержание возможно исследовать через совокупность свойств, элементов и процессов, составляющих ее внутреннюю сторону, то способы организации самой деятельности наиболее полно могут быть выражены через внешнее проявление – ее форму.

Эти понятия не могут существовать одно без другого. Взаимно детерминирующие друг друга, содержание и форма обуславливают возникновение в процессе административной деятельности различных интегрирующих связей и отношений. Содержание выступает ведущим, предопределяющим элементом любого изучаемого объекта общественных отношений, а форма – элементом, который модифицируется, изменяется в зависимости от изменения содержания и конкретных условий его существования [1].

Тем не менее, не следует абсолютизировать преобладающую роль содержания над формой, так как если речь идет о государственно-правовых явлениях, то их форма претерпевает существенного влияния со стороны различных факторов объективного и субъективного характера [2].

Безусловно, формы деятельности, используемые таможенными органами, достаточно разнообразны. Однако такое разнообразие не может свидетельствовать о полной самостоятельности таможенных органов и их должностных лиц при выборе способа осуществления властных полномочий или же при реализации плановых мероприятий в процессе осуществления административной деятельности. Все формы такой деятельности прямо или опосредованно регламентированы действующим на территории Донецкой Народной Республики таможенным законодательством. Это означает, что данные органы исполнительной власти с целью реализации своих функций обязаны использовать только те формы, которые предусмотрены соответствующими нормами законодательства и являются адекватными в условиях конкретной жизненной ситуации.

Принимая во внимание, что и на сегодняшний день в административно-правовой литературе вопрос о формах управленческой деятельности, к которой относится и административная деятельность таможенных органов, однозначно не разрешен и, изучив достаточно широко имеющуюся как научную литературу, так и нормативно правовую базу, в наиболее обобщенном виде за рабочий вариант понятия «форма административной деятельности таможенных органов» можно взять следующую формулировку: «однородные по своему характеру и правовой природе внешне выраженные группы действий либо их результат, посредством которых осуществляются функции».

Существование процессуальной формы административной деятельности обусловлено объективно. Гносеологически в ее основе лежит многократная повторяемость четко определенных

действий (операций, приемов), а также способов их осуществления, используемых средств, их стабильность, устойчивость, даже стереотипность при наличии соответствующих общественных отношений (условий и предпосылок) [3].

Процессуальная форма административной деятельности закладывает программу, алгоритм деятельности, обеспечивает порядок, целенаправленное движение субъектов (таможенные органы, их должностные лица) и участников (граждане и субъекты ВЭД) этой деятельности к заранее определенному желаемому результату.

В юридической литературе данной форме деятельности таможенных органов уже посвящены отдельные монографические работы, в которых предпринимались попытки формулирования ее понятия, анализа различных ее элементов, сторон, видов, обращалось внимание на другие аспекты актуальной и дискуссионной проблемы.

Выясняя процедурно-процессуальный характер административной деятельности таможенных органов, на мой взгляд, необходимо исходить из понимания самого термина «процессуальная форма». Так, под ней следует понимать совокупность однородных процедурных требований, предъявляемых к участникам процесса, направленного на достижение определенного материально-правового результата.

В действительности, осуществление административной деятельности в процессуальной форме позволяет таможенным органам повысить эффективность управления в сфере таможенно-правового регулирования общественных отношений, а также реализовать принципы целесообразности процедуры осуществления предоставленных полномочий субъектам административной деятельности. Использование процессуальной формы дисциплинирует должностных лиц таможенных органов, повышает их ответственность, способствует осуществлению контроля за реализацией ими своих полномочий, что, в свою очередь, уменьшает возможность произвольного использования

властных полномочий. Усовершенствование данной формы положительно влияет не только на деятельность таможенных органов и их должностных лиц, но и других участников административной деятельности, побуждая их к правомерному поведению в процессе реализации своего права на перемещение товаров и иных предметов через таможенную границу государства.

Обобщив научно-практический опыт, можно сделать шаблон, характеризующий свойства процессуальной формы административной деятельности таможенных органов.

1. Круг субъектов и участников административной деятельности, их место и роль в этой деятельности, объем прав и обязанностей, условия включения в деятельность и выхода из нее и тому подобное.

Таможенное законодательство определяет процессуальный статус лиц, участвующих в деятельности, связанной с перемещением через таможенную границу товаров и других предметов. Особое внимание, как правило, уделяется субъекту административной деятельности, к которому предъявляются специальные и процессуальные требования, позволяющие ему беспрепятственно в процессе осуществления своей деятельности осуществлять необходимые властные действия, направленные на эффективное и оптимальное решения дела.

2. Содержание и характер действий и операций субъектов и участников административной деятельности.

Следует согласиться с позицией ученых, считающих, что каждый участник процесса может совершать только те действия, которые ему позволяют правила, их касающиеся, то есть действия, которые необходимы для реализации своих прав и исполнения своих обязанностей.

3. Предметный характер юридически значимых действий и операций.

Именно общность предмета обуславливает формирование совокупности четко установленных действий и операций,

направленных на разрешение конкретно индивидуального дела, получившая название процессуальных производств.

4. Перечень соответствующих средств, приемов и способов осуществления административной деятельности, рациональные пути их использования.

Например, постановление о наложении взыскания за нарушение таможенных правил должно основываться только на фактах, установленных и доказанных с использованием определенных законом средств, приемов и способов (объяснения правонарушителей, свидетелей, заключения экспертов, вещественные доказательства, тому подобное).

5. Процессуальные гарантии, позволяющие в полном объеме обеспечивать права и законные интересы субъектов и участников административной деятельности.

К наиболее важным гарантиям принадлежат законность, гласность и открытость деятельности, право на защиту, соблюдение правовых презумпций и тому подобное.

6. Сроки и время совершения процессуальных действий и операций.

Определение конкретных, относительно небольших сроков рассмотрения и разрешения юридически значимых дел является фактором, который, с одной стороны, исключает промедление, а с другой – позволяет упорядочить административную деятельность, ввести ее в определенные временные рамки.

7. Система процессуальных актов, в которых фиксируются действия и операции, закрепляются результаты деятельности, их структура, обязательные реквизиты и требования, к ним предъявляемые.

Таможенным законодательством в обязательном порядке определяется вид процессуального акта, используемый в процессе осуществления должностным лицом таможенного органа влияния на поведение участников деятельности. Выбор того или иного вида процессуального акта зависит от характера и вида административной деятельности.

8. Порядок обжалования действий или бездействия субъектов административной деятельности, принятых ими решений и процессуальных актов.

Таким образом, акцентируется внимание на направленность процессуальной формы в защиту иных участников такой деятельности, пострадавших от произвола субъектов при осуществлении ими управленческих функций, а также на укрепление законности в деятельности государственных органов.

9. Условия и порядок выполнения принятых решений, контроль за их выполнением.

Особое значение придается вопросам практической реализации принятых решений, непосредственно влияющим на эффективность и результативность административной деятельности.

Отдельные виды административной деятельности таможенных органов (правотворческая, правоохранительная) имеют достаточно развитую процессуальную форму, другие (организационная) – менее совершенную, упрощенную. Однако, в любом случае, эти формы присущи административной деятельности, обеспечивая взаимосвязь элементов ее деятельности, упорядочивая, стабилизируя их, направляя на достижение конкретного результата.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме.

1. Процедурно-процессуальную регламентацию административной деятельности таможенных органов и в дальнейшем необходимо совершенствовать, что обусловлено как общими процессами строительства государственности на территории Донецкой Народной Республики, так и такими отдельными факторами, как, например, либерализация экономики, развитие внешнеэкономических связей.

2. От использования тех или иных форм управления в значительной мере зависит эффективность административной деятельности таможенных органов и, следовательно, успешность

процесса реализации заданий и выполнения функций, стоящих перед ними. Рациональное объединение используемых форм содействует созданию наиболее действенного механизма внедрения на практике в таможенную политику Республики с минимальными затратами сил, средств и времени.

3. Исследования в данном направлении достаточно актуальны, прежде всего в условиях становления государственности в период вооруженного конфликта, а также дальнейшей реализации мероприятий по интеграции Республики в мировое сообщество.

Список использованных источников

1. Административная юрисдикционная деятельность таможенных органов: учебник для вузов // П.Н. Сафоненков, А.В. Зубач, О.А. Сафоненкова. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 356 с.

2. Макогон Б.В. Научная конструкция юридической процессуальной формы и ее виды / Б.В. Макогон // Вестник СПбУ МВД РФ. – 2013. – №4. – С. 17-22.

3. Тонков Е.Е. Юридические формы государственной деятельности: трансформация в условиях экономического кризиса / Е.Е. Тонков // Российская юстиция. – 2011. – №6. – С. 2-5.